

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

JUMANAZAR ABDULLAYEV SHE'RIYATIDA TARIXIY VOQELIK VA IJTIMOY MUAMMOLAR TALQINI

*Urolova Lobar Shavkat qizi,
Guliston davlat universiteti
Filologiya fakulteti
3-kurs talabasi*

Annotatsiya. Ushbu maqolada Jumanazar Abdullayevning “Anda joning qoldimu, Zahiriddin?” va “Guruchni mita bosdi...” she’rlari qiyosiy o‘rganilib, muallifning soddalik va samimiyatga yo‘g‘irilgan ijodiy olami, xalqning ijtimoiy-tarixiy haqiqat bo‘lgan buyuk milliy o‘tmishi-yu ijtimoiy og‘riqlariga munosabati ijtimoiy-ma’naviy poklanish g‘oyalari parallel ravishda tahlil etilib, noyob tarixiy voqelik – Bobur fenomeniga munosabati va jamiyatdagi ijtimoiy muammolarni fosh etishda namoyon bo‘lgan so‘z qo‘llash mahorati, she’rdagi ramziy obrazlar, metaforalarning semantik-funksional, badiiy-estetik xususiyatlari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: *milliy ruh, tarixiy g‘urur, zamon dardi, Bobur fenomeni, mita, ijtimoiy og‘riq, ma’naviy isloh, o‘zlikni saqlash, o‘zlikka qaytish, "Boburnoma", badiiy obraz, metofora.*

Annotation: In this article, Jumanazar Abdullayev's "Are you there, Zahiriddin?" is discussed. and "Guruch was hit by a myth"... poems are studied comparatively, the author's creative world focused on simplicity and sincerity, the attitude of the people to the great national past and social pain, which is a socio-historical reality, the ideas of socio-spiritual purification are analyzed in parallel, the attitude to the unique historical phenomenon Bobur and the skill of using words in exposing social problems in society, the semantic-functional, artistic-aesthetic characteristics of symbolic images and metaphors in the poem are discussed.

Key words: national spirit, historical pride, contemporary pain, the phenomenon of Bobur, myth, social pain, spiritual reform, self-preservation, return to the self, "Boburnoma", artistic image, metaphor.

Zamonaviy o‘zbek she’riyati o‘zining hayotiyliigi, ko‘p qirraliligi va milliy ruhning kuchayib borayotgani bilan ajralib turadi. Ayniqsa, o‘tmish bilan bugunni, tarixiy g‘urur bilan zamon dardini uyg‘unlashtirgan asarlar alohida badiiy-estetik, milliy-ma’naviy qiymatga ega. Jumanazar Abdullayev ijodi aynan mana shu ikki qutbni birlashtira olishi bilan xarakterlanadi. Uning she’riyatida, bir tomondan, o‘zbek davlatchiligi tarixidagi buyuk siymolarga, xususan, Zahiriddin Muhammad Bobur shaxsiga bo‘lgan ehtirom (“**Anda joning qoldimu, Zahiriddin?**” she’rida) namoyon bo‘lsa, ikkinchi tomondan, jamiyatning ma’naviy-axloqiy qiyofasini isloh qilish, o‘zlikni saqlashga qaratilgan ijtimoiy mushohadalar (“**Guruchni mita bosdi...**” she’rida) yaqqol ko‘zga tashlanadi.

Sir emaski, adabiyot yurtga, elga, uning tarixi, milliy mentaliteti, o'zligiga bo'lgan mehr-muhabbatninggina emas, balki jamiyatning og'riqli nuqtalarini ham ko'rsatuvchi ko'zgudir. Ustoz Jumanazar Abdullayevning mazkur she'rlardagi "Chingizxonmas, Boburshoh – o'z begimni ko'rdi Hind – Vayronkormas, bunyodkor – o'z begimni ko'rdi Hind.", "Guruchni mita bosdi..." kabi she'riy satrlari ana shu jihatdan muhim bo'lib, yaxlit holda olganda, millatning milliy g'ururi, mentaliteti, o'zligi bilan faxrlanish bilan birga uni asrash, himoya qilish, saqlab qolish uchun kurash g'oyalarini aks ettiradi. Shoir o'z asarlarida Bobur singari buyuk shaxslarga keng murojaat qilib, ularni shunchaki buyuk bir shaxs emas, millatning ma'naviy asosi, milliy tayanchi sifatida talqin etadi. Shu bilan birga, uning she'rlarida kundalik hayotdagi oddiy elementlar (masalan, "mit" simvoli)ga ham e'tibor qaratilib, ular orqali xalqning o'zligi, ma'naviy butunligiga tahdid solayotgan illatlarga qarshi ogohlikka chaqiriladi.

Jumladan, biz tahlil qilmoqchi bo'layotganimiz "**Anda joning qoldimu, Zahiriddin?**" she'rida an'anaviy shoh va shoir Bobur mavzusiga yangicha yondashadi. She'ning boshida Boburning Samarqandni tark etishidagi

"Sizga vafo qilmadi bu toj-u taxt."

satrlari orqali uning siyosiy mag'lubiyati eslanadi, ammo muallif buni shunchaki mag'lubiyat emas, balki "Bobur davlati, tug'"ining o'rnatilishi va yangi bir tamaddun (Hindistondagi Boburiylar saltanati) ibtidosi sifatida talqin qiladi.

"Filni yengdi yo'lbarsiy zarb, jidd-u jahd..."

satrida shoir Boburning shijoatini (yo'lbars) Hindistonning mahobatli kuchiga (fil) qarshi qo'yadi. Bu yerda yo'lbars nafaqat Boburning ismi (Bobur – yo'lbars degani), balki uning tug'ilib o'sgan tuprog'i Movarounnahr, demakki, turkiy o'zbek shiddatining metaforasi, ramzi sifatida ham namoyon bo'ladi.

"Jayhunvor nahrni ko'rdi Hindiston,
Sayxunkor sehrni ko'rdi Hindiston."

Ushbu satrda muallif o'ziga xos badiiy metafora qo'llagan. Ushbu metaforalar ko'p qatlamli semantik-funksional mazmun-mohiyatga ega. U, bir tomondan, Hindiston daryolari Jayhun kabi hayqiriqqa, shiddatga ega bo'ldi, ya'ni Bobur kelishi bilan bu zaminga yangi bir to'lqinli o'zgarish, ta'bir joiz bo'lsa, Temuriyona shiddat kirganiga ishora qilsa, ikkinchi tomondan, "Sayxun-u Jayxun" – timsollari orqali Boburda ming yillardan buyon oqib yotgan ikki muazzam daryo to'lqin urgan Turkistondan bo'lgan ota-bobolarining, nasl-nasabining qoni, jo'shqinligi, g'ayrat-shijoati, ulug'ligi-yu sir-sehri mujassamlangan bo'lib, Boburning o'zi bilan olib kelgan buyuk Vatan, buyuk ajdod xotirasini anglatadi.

"Chingiz emas, Boburshoh – o'z begimni ko'rdi Hind,
Vayronkormas, bunyodkor – o'z begimni ko'rdi Hind."

Bu satrlari Boburning etnik ildizlarini himoya qiladi, ularning umuminsoniy ma'naviy mohiyatini ochishga xizmat qiladi. "vayronkormas, bunyodkor" degan tavsif Boburning Hindistonda vayrongarchilik emas, balki bunyodkorlik faoliyatiga – bog'lar, saroylar va madaniyat (masalan, "Bog'i Bobur") yaratganiga urg'u beradi.

She’rda “Boburnoma” asariga alohida to’xtalib o’tilgan. Uni “ **Haqso’zlikning zavol bilmas dasturnomasi**” deb atash orqali muallif Boburning nafaqat shoh, balki dunyoga rostgo’ylik bilan qaragan buyuk adib ekanini ta’kidlaydi.

“**Anda joning qoldimu, Zahiriddin?**”. Bu savol Boburning qalb dialektikasi, ko’ngil ziddiyati, ruhiy bo’linishini ifodalaydi. Jism Hindistonda (o’zga yurtda, shohlikda), qalb esa Andijonda (Vatanda). Muallif bu ziddiyatni “jon” va “ism” tushunchalari bilan yechadi: Boburning nomi jahon uzra (Hindda) qolgan bo’lsa-da, ammo uning jon rishtalari, ruhi va ildizi, baribir, o’z tuprog’iga (Andijonga) bog’langan.

She’rning yakunida Boburning merosi bugungi O’zbekiston va o’zbek tili bilan bog’lanadiki, bu ham Bobur fenomenining yana bir milliy qirrasidir:

“Bulbulim sayrar jahonda, Boburiy tilim mening.”

Bu satrlar Boburning o’zbek adabiy tili rivojiga qo’shgan hissasiga, ya’ni turkiy tildagi g’azallari va nasriy asarlariga yuksak ehtirom sifatida yangraydi.

Agar Bobur haqidagi she’rda shoir ideal va ulug’vor o’tmishga yuzlangan bo’lsa, “Guruchni mita bosdi...” she’rida u bugungi kunning achchiq haqiqatlariga o’tkir satirik ruhda yondashadi. She’r markazida o’zbek xalqi uchun nafaqat taom, balki baraka va rizq timsoli bo’lgan “gurunch” turadi. Muallif “gurunchni mita bosdi” deganda, faqatgina moddiy zarar haqida gapirmayapti. Bu yerda gurunch bizning ma’naviyatimiz, asriy qadriyatlarimiz va pokiza niyatlarimizning badiiy ifodasi, yangicha, individual poetik metaforadir [Mardonova S.O., 2025, 24]. Uni yemirayotgan mita esa jamiyat ichiga kirib olgan loqaydlik, ta’magirlik, xudbinlik va ma’naviy bo’shliq kabi illatlarning ramziy ifodasi [Умуркулов Б., 1990,48-49; То’xtasinova O., 2007, 24].

Ayniqsa, “Urganchini xitoy bosdi” satrida muallif bozorlarimizni egallagan sifatsiz, ammo tashqi ko’rinishi jozibador bo’lgan begona unsurlarga ishora qiladi. Bu o’zligimizdan uzoqlashish, asl qadriyatlarni soxtasiga almashtirish xavfi haqidagi aksiologik ogohlantirishdir.

She’rning o’ziga xos jihati uning geografik qamrovidir. Muallif dardni bir nuqtaga qamab qo’ymaydi. Vodiydan vohagacha: Samarqand, Toshkent, Buxoro, Navoiy, Sirdaryo, Jizzax kabi shaharlar nomining sanalishi tasodif emas. Muallif shu orqali ijtimoiy illatlar chegara bilmasligini, agar vaqtida chora ko’rilmasa, bu “mita” butun yurt tanasini qamrab olishini ta’kidlaydi. Bu shoirning Vatan yaxlitligiga bo’lgan nigohi va har bir hudud taqdiri uchun mas’uliyatidir.

She’rning eng ta’sirli nuqtalaridan biri Qoraqalpog’iston haqidagi satrlardir:

“Jondosh Qoraqalpoq ham –
Qondosh Qoraqalpoq ham”.

Ushbu paronimik (jondosh-qondosh) bog’lanish o’zbek va qoraqalpoq xalqlarining ayrilmas bir tan ekanligini ifodalaydi. Muallif “shu (mita – O’L.) baloga giriftor” bo’lgan qardosh xalq taqdirini o’z xalqi dardi bilan birlashtiradi. Bu vatandoshlikning, milliy birlik va hamjihatlikning yuksak namunasi sifatida talqin etiladi.

She'ning xotimasi muallifning qat'iy talabi va xalqi oldidagi burchi bilan yakunlanadi:

“Chorasini qil, yurtim,
Guruchni tezda yuvgin.”

Bu chaqiriq shunchaki suv bilan tozalash emas, balki ma'naviy yangilanish, ilm-ma'rifat orqali illatlardan qutulish va o'zlikni saqlab qolishga bo'lgan chorlovdur.

Ko'rinadiki, Jumanazar Abdullayevning ushbu she'ri har birimizni o'z “savatchamizdagi guruch”ga, ya'ni o'z vijdonimiz va jamiyatdagi o'rnimizga qarashga majbur qiladi. Biz o'z guruchimizni, ya'ni ma'naviyatimizni mitalardan asrashimiz, milliy mentalitetimiz, o'zligimizni pok saqlashimiz shartligini badiiy dalillaydi, aks holda, fojea yuz berishi muqarraligidan ogohlantiradi.

Xulosa o'rnida aytganda, Jumanazar Abdullayevning “Anda joning qoldimu, Zahiriddin?” va “Guruchni mita bosdi...” she'rlari o'zbek she'riyatining tarixiy va zamonaviy yo'nalishini boyitgan. Shoir o'zining samimiy tili va o'tkir mushohadasi bilan o'quvchini ham o'tmish bilan g'ururlanishga, ham bugungi kun muammolari qarshisida mas'uliyatli bo'lishga chorlaydi. Uning she'rlari shunchaki badiiy matn emas, balki millatni poklanishga undovchi ma'naviy chaqiriqdir. Uning har ikki she'ri Jumanazar Abdullayev xalqning dardi bilan yashayotgan, uning tilida gapirayotgan va millat dardini asarlari qatiga singdirayotgan ijodkor bo'lib shakllanganining dalilidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mardonova S. O. O'zbek tilida individual-uslubiy neologizmlarning struktur-semantik tadqiqi (Muhammad Yusuf, Usmon Azim, Farida Afro'z she'riyati misolida) Филол. фан. номз.дисс. автореф. – Т., 2025. – 24 б.
2. Тўхтасинова О. Ўзбек тилида лексик окказионализмлар ва уларнинг бадий-эстетик хусусиятлари: Филол. фан. номз.дисс. автореф. – Т., 2007. – 24 б.
3. Умуркулов Б. Поэтик нутқ лексикаси. – Т.: Фан, 1990. – Б. 48-49.
4. Muxudullayev, F. (2023). LINGVOPOETIGA DOIR QARASHLAR. *Journal of Universal Science Research*, 1(5), 31-37.
5. Farxod o'g'li, M. F. (2025). SO 'ROQ GAPLARDA POETIKLIK MASALASI. *XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(3), 230-233.
6. Niyazov, F., & Farxod o'g'li, M. F. (2025). KORPUS LINGVISTIKASI VA TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI. *XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(3), 219-222.
7. Doniyorovich, O. R. A., Xolbo'Tayevna, P. I., & O'G, R. Z. S. I. (2025). O 'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA LEKSEMANING TIL BIRLIGI SIFATIDA O 'RGANLISHI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(4), 205-208.
8. Xolbo'tayevna, P. I. (2025). SIRDARYO VILOYATI AHOLISI LEKSIKASIDA FRAZEOLOGIZMLARNING QO 'LLANILISHI. *XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(3), 346-348.